

УДК 378:316.48

<https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/53>

АНАЛИЗ СПОСОБОВ УПРАВЛЕНИЯ КОНФЛИКТАМИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

©*Кудрявцев С. С., Московский государственный психолого-педагогический университет, г. Москва, Россия, zerrgg@mail.ru*

THE USAGE ANALYSIS OF CONFLICT MANAGEMENT IN EDUCATIONAL INSTITUTIONS

©*Kudryavtsev S., Moscow State Psychological & Pedagogical University, Moscow, Russia, zerrgg@mail.ru*

Аннотация. Рассматриваются вопросы управленческой деятельности по управлению конфликтами в образовательной организации. Автором рассмотрены определения понятия «конфликт», «управление конфликтами», данные отечественными исследователями. Анализируется реализация основных управленческих функций применительно к процессу управления конфликтами. Основной задачей работы стал анализ литературы о способах управления конфликтами в отечественной литературе и определение наиболее актуальных проблем изучения данного вопроса.

Abstract. Discusses issues of management activities on conflict management in an educational organization. The author considers the definition of ‘conflict’, ‘conflict management’, given by domestic researchers. Analyzes the implementation of basic management functions with regard to the conflict management process. The main objective of the work was to analyze the literature on conflict management methods in domestic literature and predefine the most pressing problems in the study of this issue.

Ключевые слова: конфликт, образовательная организация, управление, управление конфликтами, функции управления.

Keywords: conflict, educational organization, management, conflict management, functions of management.

В современном мире конфликты являются неотъемлемой составляющей жизни человека в социуме. Они сопровождают человека, в том числе, в процессе профессиональной деятельности. В этом плане, образовательные организации не являются исключением. Подчиняясь общим закономерностям, конфликты в образовательных организациях, имеют свои специфические особенности, обусловленные целым рядом факторов.

Конфликтные ситуации при определенных условиях, могут нарушить стабильную работу образовательной организации и стать причиной снижения эффективности ее деятельности. Поэтому, анализ факторов, приводящих к повышенной конфликтности в педагогическом коллективе, а также выстраивание гармоничных отношений, являются одним из аспектов управленческой деятельности.

Деятельность по управлению конфликтами в образовательной организации, независимо от ее типа и вида, основывается на достижениях конфликтологии, как отрасли психологии и

менеджмента, как науки об управлении. Рассмотрим подробнее понятие «конфликт» и специфику конфликтных ситуаций в образовательных организациях.

Согласно определению, данному в психологическом словаре, понятие «конфликт» понимается как столкновение несовместимых, противоположно направленных тенденций в сознании человека, в межличностных или межгрупповых отношениях, связанное с острыми негативными переживаниями.

Т. А. Демченко, указывает, что конфликт представляет собой напряжение в отношениях, возникшее в результате явных или скрытых противоречий, столкновения различных позиций, стремлений, мотивов людей, выливающееся в борьбу сторон [3, с. 23].

Е. В. Змановская определила, что конфликт имеет определенную структуру. Так, предмет конфликта определяется как проблема, послужившая поводом для его возникновения. Под конфликтной ситуацией, Е. В. Змановская понимает характер и степень противоречий между отдельными людьми и группами (сторонами конфликта) [4, с. 56]. Следующим элементом в структуре конфликта, по определению Е. В. Змановской, является инцидент, то есть ситуация, в ходе которой возникает повод к столкновению сторон [4, с. 58].

Как указывает Л. Н. Лукьянова, конфликт имеет две стороны: отрицательную (разрушение отношений между людьми) и положительную (выявление различных точек зрения, существующих проблем в трудовом коллективе) [5].

Рассмотрим конфликты, возникающие в процессе трудовых отношений в образовательной организации. Трудовые отношения — это система отношений, направленных на реализацию сотрудниками своего конституционного права на труд. Участниками трудовых отношений в образовательной организации являются руководители, педагогические работники и младший обслуживающий персонал [1].

Как отмечает Л. Н. Лукьянова, в условиях образовательной организации конфликты между участниками трудовых отношений возникают по линиям: *руководители-педагоги; педагоги-педагоги; педагоги-иные участники образовательных отношений* (обучающиеся и их родители) [5].

Исходя из специфических условий образовательной организации (возраст педагогов, преимущественно, женский коллектив), конфликтные ситуации имеют ярко выраженную специфику, которая может выражаться в скрытом противостоянии сторон, повышенной эмоциональности участников конфликтной ситуации в период ее обострения [8].

Как отмечает И.В. Милушкина, для женщин характерна тенденция к большей частоте конфликтов, связанных с их личностными потребностями (заработная плата, распределение нагрузки, отпусков) [6].

Среди причин возникновения конфликтных ситуаций внутри педагогического коллектива образовательной организации, И. В. Милушкина выделяет три основные группы причин:

- первую группу составляют причины, препятствующие успешной работе (неблагоприятные условия труда, несовершенство системы оплаты труда, в частности, распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, расхождения во взглядах на организацию образовательного процесса, несовпадение точек зрения на решение профессиональной задачи);

- вторую группу составляют причины, отражающие характер социальных отношений членов педагогического коллектива: предвзятая и негативная установка друг к другу, нарушение норм делового и неформального общения;

- причины, возникающие в силу личностных особенностей участников взаимодействия: психологическая несовместимость отдельных членов коллектива [6].

И. В. Милушкина отмечает, что распространенным видом конфликтных ситуаций в образовательной организации, являются конфликты между руководителем и педагогами. Причиной конфликтов может являться ненадлежащее исполнение педагогами своих должностных обязанностей (объективная причина), навязывание руководителем своих представлений о той или иной деятельности (субъективные причины) [6].

Одной из направлений деятельности руководителя образовательной организации, является управление конфликтами. Рассмотрим ее сущность. Управление образовательной организацией – сложный процесс, в котором задействован научный подход: правильный выбор целей и задач, изучение и анализ достигнутого уровня учебно-воспитательной работы, организация деятельности педагогических коллективов и обучающихся, выбор оптимальных путей повышения уровня обучения, воспитания и должный контроль.

О. С. Виханский, А. И. Наумов [1, с. 116] определяют понятие «управление» как взаимодействие между объектом и субъектом, осуществляемое при наличии системы управления.

М. М. Поташник определил термин «управление» как деятельность, объединенную единой целью обеспечения развития образовательной системы [7, с. 295]. Исходя из определений понятия «управление», данных отечественными авторами, управление конфликтами в образовательной организации рассматривается как целенаправленное воздействие на конфликтное поведение участников образовательных отношений с целью обеспечения благоприятного психологического климата в педагогическом коллективе.

С. С. Учадзе определяет сущность управления конфликтами в образовательной организации как деятельность, осуществляемую по двум основным направлениям:

- изменении отношений в педагогическом коллективе;
- формировании у педагогов направленности на конструктивное взаимодействие в плане разрешения разного рода противоречий, которые возникают в процессе решения задач, стоящих перед образовательной организацией [9].

Сущность процесса управления конфликтами заключается в реализации основных функций управления: планирования, организации, мотивации и контроля. Функция планирования, применительно к процессу управления конфликтами, заключается в определении проблемных моментов, определении цели и задач деятельности.

Планирование должно основываться на имеющейся у руководителя образовательной организации информации о настроениях в педагогическом коллективе, имеющихся неформальных группах. В этом существенную помощь может оказывать имеющийся в штате педагог-психолог. В качестве методов получения достоверной информации в ходе процесса планирования деятельности по управлению конфликтами, можно использовать социометрию, анкетирование.

Функция организации в управлении конфликтами заключается в выстраивании структуры организации и отношений между педагогами, основываясь на психологической совместимости. В процессе управления конфликтами, как показывают данные, полученные М. И. Гулаевой, важна мотивация, которая выражается в целенаправленном поощрении руководителем образовательной организации педагогов, не допускающих конфликтов и не принимающих в них участия [2].

Функция контроля реализуется в процессе управления конфликтами в промежуточной диагностике уровня конфликтности, с целью своевременного получения информации об отклонении от запланированных параметров, принятия управленческих решений, направленных на корректировку деятельности [10].

Таким образом, управление конфликтами в образовательной организации является видом управленческой деятельности руководителя и осуществляемой с целью создания оптимальных условий работы педагогического коллектива. Сущность управления конфликтами заключается в реализации основных управленческих функций.

Список литературы:

1. Виханский О. С., Наумов А. И. Менеджмент. М.: ИНФРА-М. 2014. 576 с.
2. Гулаева М. И. Управление конфликтами в образовательной организации // *Инновационная наука*. 2015. №10-3. С. 95-97.
3. Демченко Т. А. Управление персоналом: современные подходы // *Человек и труд*. 2003. №8. С. 20-23.
4. Змановская Е. В. Профилактика и разрешение социальных конфликтов. СПб. 2011. 234 с.
5. Лукьянова Л. Н. Причины возникновения конфликтов в образовательных учреждениях и пути их решения // *Научные исследования в образовании*. 2011. №10. С. 49-58.
6. Милушкина И. В. Технология управления конфликтами в педагогическом коллективе // *Талантливый педагог*. 2013. №4.
7. Поташник М. М. Управление качеством образования. М. 2000. 448 с.
8. Николаева А. А., Савченко И. А., Степанова О. С. Роль учителя в профилактике конфликтов посредством информационной безопасности в образовательном учреждении // *Научно-педагогическое обозрение*. 2018. №2 (20). С. 125-130.
9. Учадзе С. С. Технологии педагогического управления конфликтами в образовательном учреждении // *Гуманизация образования*. 2012. №6. С. 24-28.
10. Артемов Г. П., Алейников А. В., Пинкевич А. Г. Конфликтогенные факторы образовательной деятельности в высших учебных заведениях: принципы и методы организации мониторинга // *Интеграция образования*. 2018. Т. 22. №2 (91). DOI: 10.15507/1991-9468.091.022.201802.274-289

References:

1. Vikhanskii, O. S., & Naumov, A. I. (2014). *Menedzhment*. Moscow. INFRA-M. 576. (in Russian)
2. Gulaeva, M. I. (2015). *Upravlenie konfliktami v obrazovatel'noi organizatsii. Innovatsionnaya nauka*, (10-3). 95-97. (in Russian)
3. Demchenko, T. A. (2003). *Upravlenie personalom: sovremennye podkhody. Chelovek i trud*, (8). 20-23. (in Russian)
4. Zmanovskaya, E. V. (2011). *Profilaktika i razreshenie sotsial'nykh konfliktov*. St. Petersburg. 234. (in Russian)
5. Luk'yanova, L. N. (2011). *Prichiny vozniknoveniya konfliktov v obrazovatel'nykh uchrezhdeniyakh i puti ikh resheniya. Nauchnye issledovaniya v obrazovanii*, (10). 49-58. (in Russian)
6. Milushkina, I. V. (2013). *Tekhnologiya upravleniya konfliktami v pedagogicheskom kollektive. Talantlivyi pedagog*, (4). (in Russian)
7. Potashnik, M. M. (2000). *Upravlenie kachestvom obrazovaniya*. Moscow. 448. (in Russian)
8. Nikolaeva, A. A., Savchenko, I. A., & Stepanova, O. S. (2018). *Rol' uchitelya v profilaktike konfliktov posredstvom informatsionnoi bezopasnosti v obrazovatel'nom uchrezhdenii. Nauchno-pedagogicheskoe obozrenie*, (2 (20)). 125-130. (in Russian)

9. Uchadze, S. S. (2012). Tekhnologii pedagogicheskogo upravleniya konfliktami v obrazovatel'nom uchrezhdenii [Technologies of Pedagogical control of Conflicts in Education institution]. *Gumanizatsiya obrazovaniya [Humanization of Education]*, (6). 24-28.

10. Artemov, G. P., Aleinikov, A. V., & Pinkevich, A. G. (2018). Conflict-Generating Factors of Educational Activities in Higher Education: Principles and Methods of Monitoring. *Integratsiya obrazovaniya = Integration of Education*, 22(2). 274-289. doi:10.15507/1991-9468.091.022.201802.274-289 (in Russian)

*Работа поступила
в редакцию 14.06.2019 г.*

*Принята к публикации
19.06.2019 г.*

Ссылка для цитирования:

Кудрявцев С. С. Анализ способов управления конфликтами в образовательной организации // Бюллетень науки и практики. 2019. Т. 5. №7. С. 407-411. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/53>

Cite as (APA):

Kudryavtsev, S. (2019). The Usage Analysis of Conflict Management in Educational Institutions. *Bulletin of Science and Practice*, 5(7), 407-411. <https://doi.org/10.33619/2414-2948/44/53> (in Russian).